

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОЗЕ И.С. ТУРГЕНЕВА

Махмудова Д.

Преподаватель Кокандского Государственного
Университета

Ахмадов Ё.

Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593690>

Аннотация: В статье рассматривается проза И.С. Тургенева. Художественное своеобразие образа русского крестьянства в «Записках охотника» И.С. Тургенева. Цикл рассказов «Записки охотника», в котором изображены уникальные народные характеры, не только фокусирующие в себе основные черты русского национального характера.

Ключевые слова: литературный процесс, единый хронотоп, авторская позиция, авторская позиция, сложная личность, мигрирующие герои, народная масса, эпический цикл, сюжетный стержень.

И.С. Тургенев был сложной личностью, к нему неоднозначно относились современники. Среди них были те, кто его боготворили, те, кто его ненавидели. Так Павел Васильевич Анненков отмечает одну особенность писателя, его необычную фантазию, воображение. Он любил придумывать ситуации. Позёрство, рисование, которое было присуще молодому И.С. Тургеневу, часто принимали за неискренность, фальшивость. На самом деле, это скорее было буйной творческой фантазией, которая находила себе выражение.

Что же позволяет назвать «Записки охотника» И.С. Тургенева циклом? Объединить очерки писателя в цикл позволяет:

1)общая ситуация, единый хронотоп (время и место, Охотник в каждой из историй встречается с людьми, представляющими данное время и пространство);

2)из одного рассказа в другой перемещаются порой одни и те же герои (Охотник, Ермолай, Лукерья, и т.д.);

3)медленно разворачивается единая авторская позиция: наблюдатель-охотник с одной стороны погружён в эту действительность, с другой стороны отгорожен от неё, он вне действительности и конкретных ситуаций.

Почему же так назвал свой цикл рассказов И.С. Тургенев

«Записки охотника» – это название давно хорошо знакомого мира.

Процесс узнавания этого мира развивается по двум направлениям:

- расширения в пространстве;
- углубления во времени.

Кроме того, позиция Охотника – позиция человека, для которого рассказ, – это возможность раскрыть внутренние возможности. В.Г.Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» подчёркивает, что И.С. Тургеневу удаётся изобразить русский народ, русского человека с такой стороны, с какой до него никто его ещё не изображал. Так как писатель показал в рассказах не просто однородную народную массу, а яркие, самобытные и неповторимые русские национальные характеры.

Существуют две точки зрения на «Записки охотника» И.С. Тургенева. Одни учёные и литературоведы рассматривают эти произведения писателя второй половины XIX века как художественное целое, вторые считают, что это разрозненные произведения. Мы согласны с первой точкой зрения. Исследователи отмечают:

- 1) общая тема (тема – жизни русского крестьянства);
- 2) общее время и пространство (Россия второй половины XIX века);
- 3) мигрирующие герои, которые становятся то главными, то второстепенными персонажами в разных рассказах автора;
- 4) и самое главное, образ Охотника, которого мы встречаем практически в каждой тургеневской истории; этот образ становится сюжетным стержнем цикла.
- 5) Часто можно встретить такое определение жанровой природы «Записок охотника» – «эпический цикл», мы думаем, что такое определение не противоречит и том, что эти тургеневские произведения учёные называют книга рассказов. Так, например, А.В. Лужановский использует в своей работе сразу два этих понятия, практически уравнивая их. Он пишет: «Записки охотника» «продолжили традицию объединения рассказов в цикл или книгу».

Говоря о «Записках охотника» как о книге рассказов учёные подчёркивают их целостность и тематическое и идейное единство. Эту точку зрения поддерживают: А.С. Янушкевич, Ю.В. Лебедев, Л.Е. Ляпина.

«Записки охотника» – это цикл рассказов, состоящий из 25 историй, у которых есть ещё одна интересная особенность: от истории к истории идёт процесс сближения Охотника-рассказчика с читателем. Именно с читателем рассказчик в конце цикла прощается как с хорошим знакомым.

В рассказе «Лес и степь» использует эпиграф, благодаря которому становится понятным, что данное произведение написано вдалеке от родины.

Открывая разнообразие индивидуальных характеров, Охотник делает ещё одно удивительное открытие: русский помещик, дворянин абсолютно не знает русский народный характер. Открытие этого мира связано с тем, что Охотник вживается и становится как бы незамеченным в этом мире. Рассказчик очень часто описывает ситуацию, которая подсмотрена, подслушана после случайного пробуждения.

Растворяясь в окружающей среде, автор как бы рассматривает эту жизнь изнутри. Нужно встать вровень с этой жизнью, чтобы прожить её. И.С. Тургенев изображает не рядовые крестьянские характеры, но вместе с тем он не идеализирует крестьян.

Для И.С. Тургенева народ – это, прежде всего, огромные возможности. Но это возможности нереализованные, в лучшем случае это народный ум. Народные силы, считает писатель, идут на то, чтобы обустроить собственную жизнь.

В «Записках охотника» современность и исторические проблемы стянуты в один узел. Позднее это приём станет для И.С. Тургенева одной из особенностей романов писателя. Все явления современности будут связаны у художника с историческим прошлым.

Список использованной литературы:

1. Алексеев М. П. Предисловие // Орловский сборник. Творчество И.С. Тургенева. 1955. С. 6.
2. Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. М., 1962.
3. Голубков В.В. Идеино-художественное единство «Записок охотника» // Творчество И.С. Тургенева. Сб. ст. М., 1959. С. 20–32.
4. Зайцев Б. К. Жизнь Тургенева: Литературная биография. М.: Дружба народов, 2000. 224 с.

